

Coenzym Q10 und seine Rolle in der Mundgesundheit

Klinische Anwendungen und Wirkmechanismen im Fokus

Simone Kumhofer, MMSc

Zusammenfassung

Coenzym Q10 (CoQ10) ist ein Chinon-Derivat, das eine entscheidende Rolle in der mitochondrialen Atmungskette spielt, indem es als Elektronenakzeptor und -donator in der oxidativen Phosphorylierung fungiert. Neben seiner essenziellen Funktion bei der zellulären ATP-Synthese ist CoQ10 aufgrund seiner potenten antioxidativen Eigenschaften von klinischem Interesse. Es agiert als Radikalfänger für reaktive Sauerstoffspezies (ROS), wodurch es oxidative Schäden an Zellmembranen, Lipiden und Proteinen verhindert, welche eine zentrale Rolle bei der Pathogenese chronischer Entzündungen spielen.

Im oralen Kontext hat CoQ10 besondere Relevanz in der Prävention und Therapie von parodontalen Erkrankungen. Parodontitis, eine multifaktorielle entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparates, wird stark durch das dysbiotische orale Mikrobiom sowie eine überschießende Immunantwort vermittelt. Es konnte gezeigt werden, dass die topische Applikation von CoQ10 die Regeneration der Gingiva und das parodontale Gewebewachstum fördert, durch die Modulation der Immunantwort und die Reduktion des oxidativen Stresses, der in entzündlichen Prozessen eine Schlüsselrolle spielt. Darüber hinaus wird CoQ10 aufgrund seiner Fähigkeit, die mitochondriale Dysfunktion zu vermindern, auch bei der postoperativen Wundheilung im Rahmen von parodontalchirurgischen Eingriffen eingesetzt. Studien belegen, dass die adjuvante Anwendung von CoQ10 in Kombination mit mechanischer Plaque-Entfernung eine synergistische Wirkung entfalten kann, indem sie die entzündungsbedingte Gewebedestruktion hemmt und die Regeneration des parodontalen Ligaments unterstützt.

Insgesamt zeigt sich, dass CoQ10 aufgrund seiner biochemischen Eigenschaften und seiner Wirkungsweise als antientzündlicher und antioxidativer Wirkstoff somit eine wesentliche Rolle in der Therapie parodontaler Erkrankungen einnehmen kann [1].

Pathogenese der Parodontitis

Parodontitis ist eine der häufigsten chronisch-entzündlichen Erkrankungen, die weltweit auftritt und zu fortschreitendem Gewebeabbau des Zahnhalteapparates führt. Zudem ist es bei Erwachsenen die Hauptursache für Zahnverlust. Es handelt sich um eine multifaktorielle Erkrankung, bei der sowohl mikrobielle, immunologische als auch umweltbedingte Faktoren eine Rolle spielen. Das zentrale Merkmal der Parodontitis ist die Dysbiose des subgingivalen Mikrobioms, was zu einer übermäßigen Immunreaktion des Wirts und zur Zerstörung parodontaler Gewebe, einschließlich des Alveolarknochens und der kollagenen Fasern, führt.

Die Pathogenese der Parodontitis ist geprägt durch eine ständige Wechselwirkung zwischen pathogenen Mikroorganismen und der Immunantwort des Wirts. Während die initiale Gingivitis durch reversible entzündliche Prozesse gekennzeichnet ist, führt das Fortschreiten zur Parodontitis zu irreversiblen Gewebeschäden. Diese Zerstörung wird nicht nur durch bakterielle Pathogene, sondern maßgeblich durch die Wirt-Antwort vermittelt. Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und proinflammatorische Zytokine stehen hierbei im Mittelpunkt der pathophysiologischen Mechanismen, die den Übergang von einer lokalen Gingivitis zu einer systemischen Parodontitis einleiten.

Darüber hinaus wurde in den letzten Jahren der erhebliche Einfluss auf systemische Erkrankungen umfassend dargestellt, da die chronische Entzündung des Zahnhalteapparats nicht nur lokal begrenzt bleibt, sondern über entzündliche Mediatoren und Bakterien sowohl über den Blutkreislauf, als auch über Lymphbahnen, Nervenbahnen und die Mund-Darm-Achse in den Körper gelangen kann. Zahlreiche Studien belegen eine enge Verbindung zwischen Parodontitis und kardiovaskulären Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, Diabetes mellitus, Atemwegserkrankungen sowie rheumatoider Arthritis. Zudem wird das Risiko für Komplikationen in der Schwangerschaft, wie Frühgeburten und niedriges Geburtsgewicht, durch unbehandelte Parodontitis erhöht. Diese systemischen Effekte verdeutlichen die Bedeutung einer frühzeitigen und konsequenten Behandlung parodontaler Erkrankungen.

Oxidative Stressmechanismen, proinflammatorische Zytokine in der Ätiologie und Progression der Parodontitis

Die Hauptquellen für ROS in parodontalen Entzündungen sind neutrophile Granulozyten, die als Teil der Immunantwort auf bakterielle Infektionen rekrutiert werden. Diese Zellen setzen große Mengen an ROS frei, um pathogene Bakterien zu eliminieren, verursachen jedoch gleichzeitig Schäden am parodontalen Gewebe. Zu den wichtigsten ROS zählen das Superoxid-Anion ($O_2^{\bullet-}$), Wasserstoffperoxid (H_2O_2) und das Hydroxylradikal (OH^{\bullet}). Diese Moleküle können Lipide, Proteine und DNA schädigen und somit Zellfunktionen beeinträchtigen oder den Zelltod (Apoptose) auslösen.

Parallel zur übermäßigen ROS-Produktion werden in der Parodontitis proinflammatorische Zytokine in großen Mengen freigesetzt. Zytokine wie Tumornekrosefaktor-alpha ($TNF-\alpha$), Interleukin-1 β (IL-1 β) und Interleukin-6 (IL-6) spielen eine zentrale Rolle in der Initiierung und Aufrechterhaltung der Entzündungsprozesse im parodontalen Gewebe. Diese Zytokine werden hauptsächlich von Makrophagen, dendritischen Zellen und fibroblastischen Zellen der Gingiva produziert, als Antwort auf bakterielle Endotoxine wie das Lipopolysaccharid (LPS) von z. B. *Porphyromonas gingivalis*. ROS fungieren auch als sekundäre Botenstoffe in der Signaltransduktion und aktivieren inflammatorische Signalwege, wie den Mitogen-aktivierten Proteinkinase (MAPK)-Weg, der die Expression von Zytokinen und Adhäsionsmolekülen verstärkt.

Die kumulative Wirkung von ROS und proinflammatorischen Zytokinen führt zu einer fortschreitenden Schädigung des parodontalen Gewebes. Dies äußert sich in der Zerstörung der Gingiva, des parodontalen Ligaments und des Alveolarknochens.

Parallel zu diesen Prozessen sind Matrixmetalloproteinasen (MMPs) von zentraler Bedeutung. Diese proteolytischen Enzyme, die hauptsächlich von Fibroblasten und Immunzellen produziert werden, bauen die extrazelluläre Matrix ab und werden durch die Anwesenheit von ROS und Zytokinen wie $TNF-\alpha$ stark aktiviert. Dies führt zu einem beschleunigten Abbau des parodontalen Gewebes, insbesondere des Kollagens, was zur Lockerung der Zähne und zur Vertiefung parodontaler Taschen führt.

Darüber hinaus fördern proinflammatorische Zytokine wie IL-1 β und IL-6 die Aktivierung von Osteoklasten, die für die Resorption des Alveolarknochens verantwortlich sind. Der fortschreitende Verlust dieser Knochenstruktur ist einer der Hauptgründe für den Zahnverlust bei fortgeschrittener Parodontitis. Die kumulative Wirkung von ROS, MMPs und Zytokinen trägt somit entscheidend zur Zerstörung des Zahnhalteapparats bei.

Biochemische Rolle von Coenzym Q10

Coenzym Q10, ein stoffwechsellaktives Molekül mit vitaminähnlichen Eigenschaften, wurde im Jahr 1957 an der Universität Wisconsin entdeckt. Ein Jahr darauf gelang es einem Forscherteam unter der Leitung des renommierten Naturstoffchemikers Prof. K. Folkers, seine chemische Struktur umfassend aufzuklären. Die Coenzym Q-Familie umfasst eine Reihe von Molekülen, die aus den Elementen Sauerstoff (O), Wasserstoff (H) und Kohlenstoff (C) bestehen und eine charakteristische Chinonstruktur aufweisen. Diese Struktur besteht aus einem Benzochinonring, der über eine lipophile Isoprenoid-Seitenkette gebunden ist. Der vollständige chemische Name von Coenzym Q lautet 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-polyisopren-para-benzochinon. Die Variationen innerhalb der Coenzym Q-Gruppe, von Q1 bis Q10, ergeben sich durch unterschiedliche Längen der Isopreneinheiten, wobei jedes dieser Coenzyme in der Natur vorkommt. Während beispielsweise Coenzym Q9 für die Photosynthese bei Pflanzen unerlässlich ist, nimmt Coenzym Q10 beim Menschen eine zentrale Rolle ein. Strukturell zeigen Ubichinone bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Vitaminen E und K [2].

Redox-Zyklen und Funktion in der Elektronentransportkette

Coenzym Q10 spielt eine unverzichtbare Rolle in der mitochondrialen Atmungskette, insbesondere als Elektronen-Carrier zwischen verschiedenen Enzymkomplexen in der inneren Mitochondrienmembran. Um die Komplexität dieses Prozesses vollständig zu verstehen, ist es wichtig, die Feinheiten der mitochondrialen Atmungskette (oxidative Phosphorylierung) und die spezifische Funktion von CoQ10 als Redox-Carrier detailliert zu erläutern.

Die mitochondriale Atmungskette besteht aus fünf Proteinkomplexen (Komplex I–V), die auf der inneren Mitochondrienmembran verankert sind. Ihre primäre Aufgabe ist es, Protonengradienten aufzubauen, die schließlich die Synthese von Adenosintriphosphat (ATP) durch die ATP-Synthase (Komplex V) antreiben. Coenzym Q10 ist eine lipophile Substanz, die als beweglicher Elektronen-Carrier zwischen den Komplexen I (NADH-Dehydrogenase), II (Succinat-Dehydrogenase) und III (Cytochrom-bc1-Komplex) agiert.

Die Rolle von CoQ10 beginnt, wenn Elektronen von NADH und FADH₂, den beiden Hauptreduktionsmitteln des Zellstoffwechsels, in die Atmungskette eingespeist werden. NADH, das im Citratzyklus erzeugt wird, überträgt seine Elektronen zunächst auf den Komplex I, wo diese Elektronen durch eine Serie von Redoxreaktionen fließen, die schließlich Coenzym Q10 in seiner oxidierten Form (Ubichinon) erreichen. CoQ10 nimmt die Elektronen auf und wird dabei in

seine reduzierte Form, das Ubichinol, umgewandelt [3].

Ein einzigartiges Merkmal von Coenzym Q10 ist seine Fähigkeit, zwei Elektronen gleichzeitig aufzunehmen und abzugeben, während es Protonen aus dem mitochondrialen Matrixraum bindet und freisetzt. Dies ist entscheidend für die Protonenpumpenaktivität der Atmungskette, da CoQ10 nicht nur Elektronen transportiert, sondern auch den Transport von Protonen über die innere Mitochondrienmembran unterstützt, wodurch der elektrochemische Protonengradient aufgebaut wird. Dieser Protonengradient wird als „protonenmotorische Kraft“ bezeichnet und ist letztendlich für die ATP-Synthese durch die ATP-Synthase verantwortlich [4].

Ein weiterer entscheidender Aspekt der Funktion von Coenzym Q10 ist seine Fähigkeit, den Elektronentransport mit antioxidativen Schutzmechanismen zu verbinden. Da Coenzym Q10 sowohl in oxidiertem als auch in reduzierter Form vorkommen kann, fungiert es als „elektronischer Puffer“. Auf diese Weise neutralisiert es potenziell schädliche reaktive Sauerstoffspezies (ROS), bevor diese die empfindlichen mitochondrialen Strukturen schädigen können. Besonders wichtig ist der Schutz der Membranlipide vor Lipidperoxidation, den Coenzym Q10 bietet. Dieser Prozess verhindert effektiv oxidative Schäden an den Zellmembranen, was eine wesentliche Rolle beim Erhalt der Zellintegrität spielt und zellulären Schäden vorbeugt.

CoQ10 als Redoxpartner

Die antioxidative Funktion von Coenzym Q10 ist ebenso komplex wie seine Rolle als Elektronentransporter in der mitochondrialen Atmungskette. CoQ10 nimmt in zellulären Redoxreaktionen eine Schlüsselrolle ein, da es sowohl direkt als Radikalfänger agiert als auch indirekt andere antioxidative Mechanismen unterstützt. Dabei schützt es vor allem mitochondriale und zelluläre Membranen sowie Proteine und DNA vor oxidativem Stress, der durch reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und reaktive Stickstoffspezies (RNS) verursacht wird.

Coenzym Q10 spielt eine entscheidende Rolle als primäres lipophiles Antioxidans in der mitochondrialen Membran. In seiner reduzierten Form, dem Ubichinol (QH₂), kann Q10 effektiv ROS neutralisieren. Das CoQ10-Molekül kann Elektronen auf instabile ROS übertragen und sie somit reduzieren. Beispielsweise kann CoQ10 das Superoxid-Anion (O₂^{•-}) in Wasserstoffperoxid (H₂O₂) umwandeln und das schädliche Hydroxylradikal (OH[•]) neutralisieren, was zur Verminderung der Lipidperoxidation führt. Besonders in der Lipiddoppelschicht der Mitochondrienmembran schützt Ubichinol die Phospholipide vor Oxidation, indem es die Kettenreaktion der Lipidperoxidation unterbricht, die durch ROS initiiert wird.

Zusätzlich zur direkten antioxidativen Aktivität von CoQ10 spielt es eine wichtige Rolle bei der Regeneration anderer Antioxidantien, insbesondere von Vitamin E (Tocopherol). Vitamin E ist ein weiteres entscheidendes lipophiles Antioxidans, das insbesondere in den Lipidmembranen der Zelle wirkt. Sobald Vitamin E ein freies Radikal neutralisiert hat, wird es selbst in eine radikalische Form umgewandelt (Tocopheroxylradikal), die potenziell schädlich sein kann. Coenzym Q10 kann jedoch das Tocopheroxylradikal zurück in seine aktive, antioxidative Form reduzieren und somit die antioxidative Kapazität von Vitamin E regenerieren und verlängern. Dieser Regenerationsmechanismus zeigt, dass CoQ10 nicht nur selbst als Antioxidans agiert, sondern auch als Katalysator für andere antioxidative Systeme dient.

Darüber hinaus beeinflusst Coenzym Q10 auch indirekt den zellulären Redoxstatus, indem es die Funktion antioxidativer Enzyme wie Superoxiddismutase (SOD) und Glutathionperoxidase (GPx) moduliert. Studien haben gezeigt, dass eine Supplementierung mit CoQ10 die Aktivität dieser Enzyme erhöhen kann, was zu einer insgesamt verstärkten antioxidativen Abwehr führt. Diese Enzyme sind entscheidend für die Umwandlung von Superoxid-Anionen in weniger schädliche Verbindungen wie Wasserstoffperoxid und Wasser, was die ROS-Belastung in der Zelle weiter reduziert [5].

Ein weiterer indirekter Effekt von CoQ10 auf den oxidativen Stress ist seine Beteiligung an der Regulation des mitochondrialen Membranpotenzials und der Vermeidung der Öffnung der mitochondrialen Permeabilitäts-Transition-Pore (mPTP). Unter Bedingungen von oxidativem Stress kann die Öffnung dieser Pore zur Freisetzung von pro-apoptotischen Faktoren wie Cytochrom c führen, was den programmierten Zelltod (Apoptose) einleitet. Coenzym Q10 trägt zur Stabilisierung des Membranpotenzials bei und verhindert die Überladung der Mitochondrien mit Calcium, was die Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierten Porenöffnung und einer daraus resultierenden Apoptose reduziert.

Bcl-2 und Bax in der Regulation der Apoptose

Bcl-2 ist in die Aufrechterhaltung der Integrität der äußeren mitochondrialen Membran involviert und wirkt hemmend auf Bax, indem es die Permeabilisierung der Mitochondrienmembran blockiert. Diese Hemmung verhindert die Freisetzung von Cytochrom c aus den Mitochondrien in das Zytosol, einen kritischen Schritt bei der Einleitung der intrinsischen Apoptose. Bax hingegen kann nach Aktivierung durch pro-apoptotische Signale in die mitochondriale Membran eingebaut werden und führt dort zur Bildung von Poren, die die Freisetzung von Cytochrom c und

anderen pro-apoptischen Faktoren ermöglichen. Die Balance zwischen Bcl-2 und Bax ist für das Zellüberleben entscheidend: Überwiegt Bcl-2, wird die Apoptose gehemmt; dominiert Bax, wird der Zelltod durch Apoptose gefördert.

CoQ10 kann das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Proteinen positiv beeinflussen, indem es die mitochondriale Membranintegrität erhält und so die pro-apoptischen Effekte von Bax moduliert. Durch die Erhaltung der Membranfluidität und -integrität wird die pro-apoptische Aktivität von Bax gehemmt, während gleichzeitig die anti-apoptische Funktion von Bcl-2 unterstützt wird. Diese Schutzwirkung von Ubiquinol führt dazu, dass die Freisetzung von Cytochrom c und die nachfolgende Aktivierung von Caspasen, die für die Durchführung der Apoptose verantwortlich sind, verhindert oder zumindest reduziert wird [5].

Klinische Wirksamkeit und Einsatzgebiete

Die klinische Wirksamkeit von Coenzym Q10 bei Parodontitis beruht maßgeblich auf diesen Wirkmechanismen. Im Zahnfleisch, das aus energieabhängigen Zelltypen wie Fibroblasten und Immunzellen besteht, ermöglicht CoQ10 die Aufrechterhaltung wichtiger Prozesse wie der Kollagensynthese und der Immunabwehr. Es trägt zur Stabilisierung der Zellintegrität bei und unterstützt durch die Regulation der Apoptose über Bcl-2- und Bax-Proteine die Zellgesundheit. Angesichts der entscheidenden Rolle von oxidativem Stress in der Pathogenese der Parodontitis wird die Verwendung von Antioxidantien als potenzielle adjuvante Therapieoption immer interessanter. Klinische Studien zeigen, dass die Supplementierung mit Coenzym Q10 die Entzündung reduziert und die Wundheilung im parodontalen Gewebe fördert.

Der Einsatz von CoQ10 zielt darauf ab, die proinflammatorische Zytokinproduktion zu hemmen und den *circulus vitiosus* aus oxidativem Stress und Entzündung zu durchbrechen. Coenzym Q10 ist somit eine vielversprechende Strategie zur Kontrolle der entzündlichen Prozesse bei Parodontitis, insbesondere durch seine antioxidativen und zellstabilisierenden Eigenschaften. Die topische Anwendung von CoQ10 in flüssiger Form im Mundraum bietet deutliche pharmakokinetische und klinische Vorteile, die maßgeblich zur schnellen und effizienten Wirkung beitragen. Einer der wesentlichen Vorteile der lokalen Applikation besteht in der Umgehung des sogenannten First-Pass-Effekts. Im Gegensatz zu oralen systemischen Applikationsformen, bei denen der Wirkstoff zunächst durch den gastrointestinalen Trakt und die Leber metabolisiert wird, bevor er in den systemischen Kreislauf gelangt, wird bei der topischen Anwendung von CoQ10 im Mundraum eine direkte Resorption über die Schleimhäute ermöglicht. Diese umgeht die präsystemische

Metabolisierung, wodurch eine höhere Konzentration des unveränderten Wirkstoffs im Zielgewebe erreicht wird.

Die Schleimhaut im Mundraum ist aufgrund ihrer vaskulären Struktur und der dünnen epithelialen Barriere besonders gut durchlässig für lipophile Moleküle wie Coenzym Q10. Diese hohe Permeabilität wird zusätzlich durch die flüssige Formulierung von CoQ10 unterstützt, die eine schnelle Diffusion des Wirkstoffs durch die Zellmembranen ermöglicht. Ein weiterer bedeutender Aspekt ist, dass CoQ10 in gelöster Form nicht auf enzymatische Umwandlungsprozesse in der Leber angewiesen ist, die bei systemischer Gabe zu einer reduzierten Bioverfügbarkeit führen könnten. Die lokale Resorption im Mundgewebe führt zu einer unmittelbaren Anreicherung von CoQ10 im Gingivagewebe und den Epithelzellen, ohne dass es zu Verlusten durch den Leberstoffwechsel kommt. Dadurch wird die therapeutisch relevante Konzentration von Coenzym Q10 rascher und effizienter erreicht.

In klinischer Hinsicht bedeutet diese verbesserte Bioverfügbarkeit und die Umgehung des First-Pass-Effekts, dass topisch appliziertes CoQ10 im Mundraum schneller antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen entfalten kann. Durch die direkte Aufnahme in die Zellen des oralen Gewebes werden oxidative Schäden und entzündliche Prozesse, die durch eine Überproduktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) entstehen, schneller eingedämmt. Gleichzeitig unterstützt die zelluläre Aufnahme von Coenzym Q10 die mitochondriale Funktion und ATP-Produktion, was für die Regeneration und den Erhalt der Zellgesundheit essenziell ist.

Als besonders effizient im Einsatz zeigt sich die Flüssigformulierung von Coenzym Q10, wie sie im PAROMiT® Q10 Spray enthalten ist. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung auf den Schleimhäuten und das Eindringen in schwer zugängliche subgingivale Taschen, die mit herkömmlichen mechanischen Methoden schwer erreichbar sind. Der schwenkbare Sprühkopf erlaubt eine gezielte Anwendung und präzise Dosierung, was eine effektive Wirkung in entzündeten oder geschädigten parodontalen Geweberealen ermöglicht. Dies führt zu einer schnellen Linderung der Entzündungszeichen und unterstützt die optimale Gewebereparatur. Gerade im täglichen Gebrauch überzeugt Coenzym Q10 als Spray durch seine einfache Handhabung und lässt sich mühelos in die Mundpflege integrieren. Die praktische Anwendung fördert die regelmäßige Nutzung und unterstützt effektiv die Mundgesundheit als integraler Bestandteil der täglichen Routine.

Patientin : 56 Jahre alt, Kettenraucherin
akuter Schmerzfall - UK Front mit Zahnlockerung 31/41

vor PZR

nach PZR/SRP und PAROMiT® Q10 Spray

1 Woche später
rasche schmerzlose Abheilung, 31/41 fester

nach 6 Monaten
stabile UK-Verhältnisse
mit Geweberegeneration

Abb. 1 Fallbeispiel PAROMiT® Q10 Spray [Quelle: Dr. med. Schütze GmbH]

Therapeutische Einsatzgebiete von flüssigem Coenzym Q10 in Form eines Produktes: PAROMiT® Q10 Spray

Dieses topisch anwendbare Therapeutikum, dessen Hauptbestandteil Coenzym Q10 in höchster Reinheit ist, findet in der Zahnheilkunde bereits seit vielen Jahren umfassende Anwendung, insbesondere bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen des Zahnhalteapparates sowie zur Unterstützung der Wundheilung nach parodontalchirurgischen Eingriffen.

Einsatz in der Parodontaltherapie

Eine der primären Einsatzmöglichkeiten liegt in der Behandlung von Parodontitis. Coenzym Q10, bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften, kann durch die Neutralisierung freier Radikale die Gewebsschädigung minimieren und den Entzündungsprozess mildern. Der Einsatz des Sprays nach professioneller Zahnreinigung und Scaling/Root Planing (SRP) beschleunigt die klinische Heilung, indem die antioxidative Kapazität im parodontalen Gewebe erhöht und die Entzündung reduziert.

Wundheilung und post-operative Unterstützung

Auch in der post-operativen Phase nach zahnärztlichen Eingriffen, wie z. B. Parodontaloperationen oder Implantationen, ist die Anwendung erfolgreich. Der oxidative Stress, der nach solchen Eingriffen entsteht, verzögert häufig die Heilungsprozesse. Coenzym Q10 fördert die Energieproduktion in den Mitochondrien und verbessert die Zellregeneration, was die Gewebheilung unterstützt. In klinischen Studien wurde gezeigt, dass die lokale Anwendung von Coenzym Q10 das Risiko von postoperativen Komplikationen reduziert und die Regeneration des parodontalen Gewebes beschleunigt.

Diabetes-assoziierte Parodontitis

Patienten mit Diabetes mellitus haben ein erhöhtes Risiko für Parodontitis und leiden häufig unter einer schlechteren Wundheilung. In diabetischen Patienten werden oft erhöhte Werte von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und eine verminderte antioxidative Abwehr festgestellt. Coenzym Q10, als ein essentielles Molekül im mitochondrialen Elektronentransport und als starkes Antioxidans, bietet hier eine wirksame

adjuvante Einsatzmöglichkeit. Die Anwendung des flüssigen Q10 kann die orale Wundheilung bei diabetischen Patienten unterstützen und dazu beitragen, die parodontale Entzündung unter Kontrolle zu bringen.

Prophylaxe und Erhaltungstherapie

Neben akuten Behandlungsphasen findet der Spray auch Anwendung in der Langzeittherapie zur Aufrechterhaltung der Mundgesundheit. Nach Abschluss der akuten parodontalen Behandlung kann eine prophylaktische Anwendung des Sprays dazu beitragen, das Risiko eines Rückfalls der Entzündung zu senken. Das regelmäßige, topische Auftragen von Q10 wirkt sich positiv auf die Stabilisierung der klinischen Parameter aus, wie z. B. die Reduktion der Taschentiefe, und hilft, die Mundschleimhaut widerstandsfähiger gegenüber bakteriellen Angriffen zu machen.

Reduktion der mikrobiellen Belastung

Darüber hinaus kann flüssiges Q10 zur Dysbiose-Lenkung des oralen Mikrobions verwendet werden. Coenzym Q10 besitzt synergistische Effekte in Kombination mit sanften antimikrobiellen Substanzen, indem es die zelluläre Energieproduktion der oralen Zellen erhöht und somit die Immunantwort verstärkt. Dieser Aspekt ist besonders relevant für Patienten mit einer Neigung zu häufigen oralen Infektionen, wie Gingivitis oder rezidivierender Parodontitis.

Adjuvante Therapie bei periimplantären Erkrankungen

In der Implantologie wird Q10 in flüssiger Form zur Vorbeugung und Behandlung von periimplantären Erkrankungen, wie der periimplantären Mukositis und Periimplantitis, verwendet. Diese entzündlichen Zustände können durch bakterielle Biofilme um das Implantat herum verursacht werden. Das Coenzym Q10 unterstützt die Immunantwort des Körpers und kann die Entzündung der periimplantären Gewebe verringern. Eine regelmäßige Anwendung kann hier helfen, die Entwicklung einer Periimplantitis zu verhindern und die Implantatsstabilität langfristig zu gewährleisten.

CoQ10-Depletion

Der Einsatz ist besonders geeignet bei Patienten, die durch Medikamente wie Statine, Betablocker, Diuretika oder trizyklische Antidepressiva möglicherweise einen Coenzym-Q10-Mangel aufweisen. Diese Medikamente sowie Chemotherapeutika und der natürliche Alterungsprozess können den Q10-Spiegel im Körper reduzieren, was zu einem Energieverlust der Zellen und beeinträchtigter Zellregeneration führt. CoQ10 hilft, diesen Mangel auszugleichen, die Zellfunktion zu unterstützen und die Mundgesundheit zu fördern.

Xerostomie

Ebenso kann es eine wertvolle Unterstützung bei der Behandlung von Mundtrockenheit (Xerostomie) bieten, die häufig auch durch oben genannte sowie durch altersbedingte Veränderungen verursacht wird. Die Mundtrockenheit entsteht, wenn die Speichelproduktion beeinträchtigt ist, was die Mundschleimhäute austrocknet und das Wohlbefinden im Mundraum verringert. Coenzym Q10 unterstützt die Energieversorgung der Speicheldrüsen, indem es die mitochondriale Energieproduktion fördert, was zu einer verbesserten Speichelproduktion führt. Kann somit nicht nur zur Linderung der Symptome von Mundtrockenheit beitragen, sondern unterstützt auch die Regeneration des Mundgewebes und verbessert die allgemeine Mundgesundheit [6].

Ausblick: Probiotika als ergänzende Therapie

Zusätzlich zum Einsatz von Coenzym Q10 bietet die Verwendung von Probiotika neue therapeutische Perspektiven. Probiotika, die sowohl lokal im Mundraum als auch systemisch über den intestinalen Weg wirken, könnten die Behandlung von Parodontitis ergänzen. Studien zeigen, dass spezifische probiotische Stämme wie *Streptococcus salivarius* K12 das orale Mikrobiom positiv beeinflussen und proinflammatorische Zytokine reduzieren können [7]. Eine weitere systemische Wirkung der Probiotika zeigt sich in der Reduktion der IL-6-Spiegel sowie in der Fähigkeit bestimmter probiotischer Bakterienstämme, die Produktion von Interleukin-10 zu fördern, was zu einer effektiven Regulation und Dämpfung der Entzündungsprozesse führt [8]. Eine Studie zu Multispezies-Probiotika zeigte beeindruckende Erfolge bei Patienten mit Diabetes und schwer heilbaren Wunden: Nach sechs Monaten der Probiotika-Einnahme hatten 38,4 % der Patienten vollständig geheilte Wunden. Darüber hinaus verbesserten sich der parodontale Status und die Lebensqualität deutlich, insbesondere in Bezug auf die Reduktion von Entzündungsmarkern und schädlichen Bakterien wie *Pseudomonas aeruginosa* und *Staphylococcus aureus*. In Verbindung mit einer signifikanten Verbesserung parodontaler Parameter wie der Reduktion der Taschentiefe und des klinischen Attachmentverlustes, zeigt dies das Potenzial von Probiotika nicht nur systemische Entzündungen zu reduzieren, sondern auch den Fortschritt von Parodontitis effektiv zu kontrollieren [9, 10].

Simone Kumhofer, MMSc
 Gmeinstraße 13
 8055 Graz | Österreich
 T +43 (0)316.405 305 103
 kumhofer@allergosan.at

Literatur

- [1] PANDAV, GAURAV; PANDAV, SAKSHI; JAIN, SANJEEV; SAXENA, DIVYA; AGGARWAL, RIDHI; GULATI, PRERNA: *Evaluation of the Efficacy of Coenzyme Q10 in the Management of Chronic Periodontitis: A Clinical Study. In: Dental Journal of Advance Studies Bd. 09 (2021)*
- [2] ERNSTER, LARS; DALLNER, GUSTAV: *Biochemical, physiological and medical aspects of ubiquinone function. In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease, Nobel symposium 90: Mitochondrial diseases. Bd. 1271 (1995), Nr. 1, S. 195–204*
- [3] DUTTON, P; OHNISHI, TOMOKO; DARROUZET, ELISABETH; LEONARD, M.A.; SHARP, R; GIBNEY, BRIAN; DALDAL, FEVZI; MOSER, C.C.: *Coenzyme Q Oxidation Reduction Reactions in Mitochondrial Electron Transport. In: , 2000 — ISBN 978-0-8493-8732-6, S. 65–82*
- [4] JAMES, ANDREW M.; SMITH, ROBIN A. J.; MURPHY, MICHAEL P.: *Antioxidant and prooxidant properties of mitochondrial Coenzyme Q. In: Archives of Biochemistry and Biophysics, Oxygen Club of California: A Tribute to Bruce N. Ames. Bd. 423 (2004), Nr. 1, S. 47–56*
- [5] WANG, QUANQUAN; ZHANG, LILI; YUAN, XIAODONG; OU, YA; ZHU, XUHONG; CHENG, ZANZAN; ZHANG, PINGSHU; WU, XIAOYING; U. A.: *The Relationship between the Bcl-2/Bax Proteins and the Mitochondria-Mediated Apoptosis Pathway in the Differentiation of Adipose-Derived Stromal Cells into Neurons. In: PLOS ONE Bd. 11, Public Library of Science (2016), Nr. 10, S. e0163327*
- [6] RYO, KOUFUCHI; ITO, ATSUKO; TAKATORI, RIE; TAI, YOSHINORI; ARIKAWA, KAZUMUNE; SEIDO, TARO; YAMADA, TAKASHI; SHINPO, KEIKO; U. A.: *Effects of coenzyme Q10 on salivary secretion. In: Clinical Biochemistry Bd. 44 (2011), Nr. 8, S. 669–674*
- [7] MACDONALD, KYLE W.; CHANYI, RYAN M.; MACKLAIM, JEAN M.; CADIEUX, PETER A.; REID, GREGOR; BURTON, JEREMY P.: *Streptococcus salivarius inhibits immune activation by periodontal disease pathogens. In: BMC Oral Health Bd. 21 (2021), S. 245*
- [8] NIERS, L. E. M.; TIMMERMAN, H. M.; RIJKERS, G. T.; VAN BLEEK, G. M.; VAN UDEN, N. O. P.; KNOL, E. F.; KAPSENBERG, M. L.; KIMPEN, J. L. L.; U. A.: *Identification of strong interleukin-10 inducing lactic acid bacteria which down-regulate T helper type 2 cytokines. In: Clinical & Experimental Allergy Bd. 35 (2005), Nr. 11, S. 1481–1489*
- [9] STUERMER, EWA KLARA; BANG, CORINNA; GIESSLER, ANNA; SMEETS, RALF; JANKE, TONI MARIA; SEKI, FILIP DAVID; DEBUS, EIKE SEBASTIAN; FRANKE, ANDRE; U. A.: *Effect of oral multispecies probiotic on wound healing, periodontitis and quality of life on patients with diabetes. In: Journal of Wound Care Bd. 33 (2024), Nr. 6, S. 394–407*
- [10] RASOOLZADEH, ELAHEH AKHAVAN; SHIDFAR, FARZAD; RASOOLZADEH, RAHELEH AKHAVAN; HEZAVEH, ZOHREH SAJADI: *THE EFFECT OF COENZYME Q10 ON PERIODONTITIS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF CLINICAL TRIALS. In: Journal of Evidence-Based Dental Practice Bd. 22 (2022), Nr. 2, S. 101710*